

Relación entre el apoyo social y capacidad funcional en los derechohabientes con artritis reumatoide

Lozano Sánchez Diana Verónica, Mireya Pérez Pérez

Unidad De Medicina Familiar No. 92. Instituto Mexicano Del Seguro Social

Resumen

OBJETIVO: Relacionar el nivel de Apoyo social y Capacidad funcional en derechohabientes con artritis reumatoide de la UMF 92. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se realizó un estudio que fue observacional, analítico y prospectivo con un diseño trasversal, donde se incluyeron hombres y mujeres de entre 18 y 60 años de edad con diagnóstico de artritis reumatoide en expediente electrónico durante el periodo 2023- 2024. Se solicitaron firma de consentimiento informado previamente explicado, se evaluó mediante el cuestionario Meath Assessment Questionnaire (HAQ) para medir la capacidad funcional y Cuestionario MOS para medir el apoyo social. Se realizó estadística descriptiva con tablas de frecuencias, graficas de sectores y grafica de barras para variables cualitativas. Los datos fueron registrados en una hoja de cálculo y se analizó con apoyo del programa estadístico SPSS, las pruebas de hipótesis se efectuaron mediante el coeficiente de correlación de Spearman para finalmente conocer si existe relación entre el apoyo social y la capacidad funcional en los pacientes con artritis reumatoide. **CONCLUSIONES:** Se observa que predomina un apoyo social medio con respecto a la variable dependiente y con discapacidad leve respecto a la variable independiente, demostrando una relación directa positiva baja entre el apoyo social y la capacidad funcional teniendo un efecto positivo o negativo según corresponda.

Abstract

OBJECTIVE: To relate the level of Social Support and Functional Capacity in beneficiaries with rheumatoid arthritis of the UMF 92. **MATERIAL AND METHODS:** An observational, analytical and prospective study was carried out with a cross-sectional design, which included men and women between 18 and 60 years of age with a diagnosis of rheumatoid arthritis in an electronic file during the period 2023-2024. The signature of previously explained informed consent was requested, it was evaluated using the Meath Assessment Questionnaire (HAQ) to measure functional capacity and the MOS Questionnaire to measure social support. Descriptive statistics were performed with frequency tables, pie charts and bar charts for qualitative variables. The data were recorded in a spreadsheet and analyzed with the support of the SPSS statistical program, hypothesis tests were carried out using Spearman's correlation coefficient to finally determine if there is a relationship between social support and functional capacity in patients with rheumatoid arthritis. **CONCLUSIONS:** It is observed that moderate social support predominates with respect to the dependent variable and mild disability predominates with respect to the independent variable, demonstrating a low positive direct relationship between social support and functional capacity, with a positive or negative effect, as appropriate.

Palabras Clave: Apoyo social, Capacidad Funcional, Artritis Reumatoide

Keywords: Social support, Functional capacity, Rheumatoid arthritis

1. INTRODUCCIÓN

La presencia de enfermedades crónicas altera el funcionamiento no solo de la persona que lo padece, sino de todo el círculo que lo rodea, lo cual suele provocar modificaciones sobre la enfermedad ya sea para bien o para mal. El apoyo social, tal como lo menciona Cassel en 1974 en sus investigaciones sobre la repercusión psicológica menciona que “el apoyo social es el brindado por los grupos esenciales para el individuo” [1].

El apoyo social también se define como el grupo de recursos humanos y materiales con que dispone el sujeto o grupo para enfrentar una crisis, enfermedad, carencia económica, situaciones adversas, rupturas familiares, etc. identificándose como las principales fuentes de apoyo a familiares, colegas, amistades, vecinos, incluso guías espirituales [2].

Se percibe el apoyo social como una variable indispensable en la fase salud- enfermedad pues se ha identificado que una baja percepción del apoyo social tiene un mal impacto en este proceso de salud- enfermedad ya que se pueden presentar síntomas orgánicos y psicosomáticos. Cuando se otorga este apoyo suele ser de tipo afectivo e informativo presentándose relaciones que implican responsabilidades mutuas [3].

En consecuencia, podemos apreciar que el apoyo social cuando es adecuado puede ser un factor de buen pronóstico a la salud ayudando al individuo a adaptarse a diferentes situaciones estresantes como son las crisis personales o familiares (normativas o para normativas), afrontando y aceptando el padecer alguna enfermedad crónico-degenerativa o bien, si este apoyo es escaso o nulo afecta directamente de manera negativa durante este proceso salud enfermedad afectando los niveles de mortalidad y en el apego farmacológico [4,5].

Las dificultades que un individuo presenta para poder realizar sus actividades diarias se consideran como la capacidad funcional esta a su vez, se clasifica en distintos grados según su limitación respecto a una persona sin enfermedad y a su vez dependiendo de la patología que padezca dicho individuo, existiendo diversos instrumentos para poder clasificar el nivel de capacidad funcional [6]. A su vez diversos autores mencionan que es el grado de independencia o capacidad para desempeñarse de manera autónoma y con confianza [7] a su vez, también se entiende como la habilidad física y/o fisiológica para realizar las actividades cotidianas de manera segura e independiente, sin provocar fatiga o limitación, sin necesitar a un cuidador primario [8].

Lazcano en la clasificación general de funcionalidad señala como funcional o independiente aquella persona capaz de cuidarse por sí misma manteniendo relaciones sociales. Se considera inicialmente dependiente a quien necesita ayuda para transportarse o hacer las compras, parcialmente dependiente a aquella persona que requiere en todo momento ayuda para poder llevar a cabo las actividades cotidianas conservando sus funciones, el individuo dependiente funcional es quien precisa ayuda para realizar todas sus actividades y que necesita ser cuidado siempre [9]. De acuerdo a la guía de práctica clínica, la artritis reumatoide se define como una condición crónica, inflamatoria causada por el sistema inmunológico de origen desconocido, afectando principalmente la membrana sinovial, produciendo tumefacción poliarticular y simétrica en grandes y pequeñas articulaciones [10] presentando compromiso sistémico y psicológico en cualquier etapa de esta patología, [11] con una prevalencia del 0.5-1% entre los 30-60 años de edad, en relación 7:1 con predisposición al sexo femenino. Dentro de los factores de riesgo se encuentra el ser mujer, historia familiar de artritis reumatoide, edad avanzada, exposición a los silicatos y tabaquismo [12].

El diagnóstico es clínico, sin embargo, se pueden utilizar estudios de laboratorio de apoyo diagnóstico como la formación de autoanticuerpos como el factor reumatoide (FR), Proteína C reactiva (PCR), Velocidad de sedimentación Globular (VSG) y anticuerpos anti péptidos citrulinados (ACPA) [13,14].

El dolor en la articulación y tumefacción merman la capacidad de movimiento articular, evolucionando a deformidades como desviación radial a nivel de la muñeca con desviación cubital de los dedos (deformidad en Z), deformidad en cuello de cisne y deformidad en botón, las cuales progresan a incapacidad para poder realizar las actividades cotidianas [15].

Los medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAME) o las terapias combinadas de FAME y glucocorticoides aplaza el daño estructural dentro de los cuales se encuentra el metotrexato (MTX), la sulfasalazina y la leflunomida ya sea en monoterapia o en combinación. El Metrotrexato se sigue considerando de primera línea debido a su eficacia, tolerancia y bajo costo, la dosis de este medicamento se debe alcanzar en un máximo de 4 a 8 semanas con el propósito de evitar el daño estructural y a su vez funcional en el individuo que la padece [16].

Se han desarrollado diversas herramientas para abordar esta problemática como la escala Health Assessment Questionnaire (HAQ) y el Cuestionario MOS de Apoyo Social [17].

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio Observacional, transversal, prospectivo, analítico en la consulta externa de la unidad de medicina familiar (UMF) No. 92 del instituto mexicano del seguro social (IMSS) en Ecatepec De Morelos. Estado De México.

La selección de los participantes se llevó a cabo mediante una técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia donde 174 derechohabientes de la unidad de 18 a 60 años de edad formaron parte de este estudio. Los criterios de inclusión establecían que debían estar adscritos a la UMF, ambos sexos, que aceptaran participar en el estudio y que firmaran consentimiento informado. Se excluyeron a aquellos que presenten enfermedades psiquiátricas con diagnóstico en expediente clínico (ansiedad, depresión, esquizofrenia) que impida contestar los cuestionarios, con deficiencia cognitiva (incapacidad de comprensión de las preguntas o de memoria que dificultó la respuesta a los cuestionarios generando sesgos en los resultados) [18].

Para recopilar la información sociodemográfica de los pacientes, se diseñó una hoja de datos generales que incluía datos como sexo, edad, escolaridad, estado civil y ocupación.

Se aplicó la escala Health Assessment Questionnaire (HAQ) en 1980 Fries et al. desarrollaron el Health Assessment Questionnaire (HAQ), evalúa 5 áreas: discapacidad, dolor, eventos adversos, costos y mortalidad, la versión española del HAQ fue traducida y adaptada en 1993 por J. Esteve-Vives y colaboradores, El HAQ y sus diferentes versiones evalúan discapacidad funcional en forma global y no de un sector anatómico en particular por lo que se considera este instrumento como el estándar de oro para la medición de la capacidad funcional en pacientes con artritis reumatoide el cual Cuenta con validez de confiabilidad alfa de Cronbach de 0.95., posterior se aplicó Cuestionario MOS de Apoyo Social [9,19]. Permite observar la red familiar, traducido al español en el año 2000, instrumentó breve, evalúa cuatro rubros: a) afectiva (demostración de amor, cariño, y empatía), b) de interacción social positiva (posibilidad de contar con personas para comunicarse), c) instrumental (posibilidad de ayuda doméstica), y d) informacional (posibilidad de asesoramiento, consejo, información) cuenta con Alfa de Cronbach de 0.97.

Los datos recopilados se estructuraron en una base de datos de Excel, posteriormente se clasificó dicha información y se utilizó el programa SPSS versión 22 para Windows para su análisis y representación, donde se Relacionar el nivel de Apoyo social y Capacidad funcional en derechohabientes con artritis reumatoide utilizando la prueba de Coeficiente de correlación Spearman.

Este estudio conto con la aprobación del comité de ética e investigación con el número de registro R-2024-1401-065

3. RESULTADOS

Se evaluaron un total de 174 derechohabientes de la UMF 92 (18 a 60 años de edad), donde se obtuvieron los siguientes datos sociodemográficos:

Respecto a la edad se observó de entre 18 a 60 años, mediana de 8.50, media de 7.54 y la moda 9.00. Se distribuyo en grupos etarios para facilitar el análisis y correlación entre el apoyo social y capacidad funcional obteniendo los siguientes datos: edad de 18 -23 años, 0.6% (N=1) para las personas de 24-28 años, 2.9% (N=5) para la edad de 29-33 años, 4.6% (N=8) para los participantes de 34-38 años, 4.6% (N=8) para la edad de 39-43 años, 10.9% (N=19) para los sujetos de estudio con edad de 44-48 años, 15.5% (N=27) para la edad de 49 a 53 años, 9.8% (N=17) para la edad de 54-58 años, 8.1% (N=30) para los participantes de 59-60 años de edad, 9.8% (N=17) para la edad de 54-58 años, 50% (N=87) para los participantes de 59-60 años. Respecto al sexo se aprecia con mayor frecuencia mujeres con un porcentaje 79.9% (N=139), con el 20.1 % (N=35) corresponde a hombres del total de los sujetos encuestados.

se observa que, en los sujetos de estudio respecto a su ocupación, el hogar tiene un porcentaje del 70.1% (N=122), precedido de empleado con un porcentaje de 24.7% (N=43), en tercer lugar, se encuentra el sujeto de estudio desempleado con un porcentaje de 5.2% (N=9). A partir de los resultados obtenidos en nivel educativo se encuentra que el de mayor predominancia en escolaridad corresponde a secundaria con un porcentaje de 37.4% (N=65), en segundo lugar, primaria con un porcentaje de 34.5% (N=60), bachillerato con un 21.8% (N=38), licenciatura con un 5.2% (N=9), por ultimo sin escolaridad 1.1% (N=2).

Respecto a el apoyo social máximo se obtuvo un porcentaje de 30.5% (N=53) con apoyo social medio 43.7% (N=76) y finalmente con apoyo social mínimo un 25.9% (N=43). Concluyendo que en los sujetos de estudio con diagnóstico de Artritis Reumatoide de la Unidad De Medicina Familiar 92 prevalece un apoyo social medio el cual corresponde al 43.7% de la población total encuestada.

Figura 1. Gráfico de barras representado el Apoyo Social en los derechohabientes con artritis reumatoide

Tabla 1. Apoyo social en los derechohabientes con artritis reumatoide

MOS

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos APOYO SOCIAL MAXIMO	53	30.5	30.5	30.5
APOYO SOCIAL MEDIO	76	43.7	43.7	74.1
APOYO SOCIAL MINIMO	45	25.9	25.9	100.0
Total	174	100.0	100.0	

Fuente: Ficha de identificación 2024 y paquete estadístico SPSS v.21

Respecto a la capacidad funcional se aplicó la encuesta (HAQ) la cual evalúa 5 áreas: discapacidad, dolor, eventos adversos, costos y mortalidad, dicho instrumento se considera como el estándar de oro para la medición de la capacidad funcional en pacientes con artritis reumatoide, obteniendo un porcentaje de 36.8% (N=64) el cual presenta no discapacidad, 43.1% (N=75) presenta discapacidad leve, 13.2% (N=23) con discapacidad moderada y por ultimo 6.9% (N=12). Los sujetos con diagnóstico de Artritis Reumatoide de la UMF 92 prevalece una discapacidad leve de acuerdo a las encuestas realizadas con un 43.1% de la población encuestada.

Figura 2. Grafico circular representado la capacidad funcional en los derechohabientes con artritis reumatoide

Se realizó una correlación de dichas variables a través del Coeficiente de correlación Spearman, la cual es una prueba estadística no paramétrica por medio de la cual se obteniendo una significancia de 0.003, con la aplicación del programa estadístico SPSS se obtuvo una rho de Spearman 0.207 la cual es estadísticamente significativa.

Tabla 2. Capacidad funcional en los derechohabientes con artritis reumatoide

HAQ

	Frecuencia	Porcentaje (%)	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos NO INCAPACIDAD	64	36.8	36.8	36.8
DISCAPACIDAD LEVE	75	43.1	43.1	79.9
DISCAPACIDAD MODERADA	23	13.2	13.2	93.1
DISCAPACIDAD MAXIMA	12	6.9	6.9	100.0
Total	174	100.0	100.0	

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se tiene que el p-valor es 0.03, ($0.03 < 0.05$), con un valor estadístico rho de Pearson 0.207, lo cual corresponde a una significancia positiva o directa baja. Por lo que se puede considerar con un nivel de confianza del 95% se acepta la hipótesis de trabajo. Demostrando una relación directa positiva baja entre el apoyo social y la capacidad funcional teniendo un efecto positivo o negativo según corresponda en la vida de los derechohabientes que padecen artritis reumatoide en la UMF 92.

Se observa que se presentan participantes femeninas con mayor frecuencia, con un porcentaje 79.9% (N=139) del total de los sujetos encuestados, el 20.1 % (N=35) corresponde al sexo masculino. Lo cual corresponde de acuerdo a la bibliografía consultada, pues en estudios previos se aprecia que se presentan la Artritis Reumatoide con mayor predisposición en el (62) sexo femenino que en el sexo masculino. Observándose que se presenta con una prevalencia del 0.5-1% entre los 30-60 años de edad, en relación 7:1 con predisposición al sexo femenino [11]. Lo cual se cumple en la población de estudio observándose mayor predisposición de padecer dicha enfermedad al sexo femenino respecto al masculino.

En el rubro que corresponde a la escolaridad en mayor predominancia se encuentra el nivel escolar de secundaria con un porcentaje de 37.4% (N=65), primaria con un porcentaje de 34.5% (N=60), bachillerato con un porcentaje de 21.8% (N=38) licenciatura con un 5.2% (N=9) y sin escolaridad un 1.1% (N=2). Observándose que la mayor participación fue de pacientes con secundaria y en segundo lugar con primaria como escolaridad.

Conclusiones

De acuerdo a los datos obtenidos es posible constatar que existe una relación proporcional entre el apoyo social y la capacidad funcional, ya que la mayoría de los derechohabientes de la unidad de medicina familiar que padecen artritis reumatoide cuentan con un apoyo social medio independientemente de la capacidad funcional que padecían durante la realización del presente estudio.

Se aprecia que la Capacidad funcional entre masculinos y femeninos tiene diferencias mínimas, lo que si valdrían la pena resaltar es que prevalece en su gran mayoría la predisposición por el sexo femenino tal como lo marca la bibliografía revisada previamente, en donde no se observa gran relevancia es en ocupación y estado civil.

El nivel de escolaridad presenta como limitante el poder obtener información y el asumir el cuidado de su salud llevando en ocasiones a el descontrol de su propia enfermedad. Con relación a el apoyo social se aprecia que prevalece el de tipo medio con un 43.7 % con un apoyo social obtenido de familiares directos por lo que dificulta en muchas ocasiones el poder brindarlo de manera oportuna y segura al sujeto de estudio provocando el abandono del tratamiento farmacológico, de ahí la importancia de incentivar a crear mejores redes de apoyo. La capacidad funcional en la vida en un paciente crónico depende de diversos factores como son el apego al tratamiento, el apoyo social recibido y/o percibido, así como el tener o no exacerbaciones de su misma patología.

Sin embargo, durante la aplicación de los instrumentos de estudio nos percatamos que la capacidad funcional y apoyo social se pueden modificar por diversas variables, sin embargo, estas no fueron tomadas para la realización de este estudio como lo son el nivel y etapa de gravedad de la enfermedad, si existe un buen apego farmacológico o el tiempo de evolución de dicha patología, por lo que se considera se pudieran tomar en cuenta para futuras investigaciones.

REFERENCIAS

- [1] Dura F.E, La Teoría Del Apoyo Social Y Sus Implicaciones Para El Ajuste Psicosocial De Los Enfermos Oncologicos. *Dialnet*: <https://dialnet.uniroja.es>
- [2] Gallar, M. Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente. 2006 ThomsonKParaninfo., Obtenido de Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente.
- [3] Contreras MS, VaRgas Mendoza JE, Sobrecarga emocional en los cuidadores de pacientes que reciben en el tratamiento de hemodiálisis. *E magazine* 55efro.2019. vol 4. No 1, 1-8
- [4] Martínez Rodríguez L, Fernández Castillo E, González Martínez E, et al, Apoyo social y resiliencia: factores protectores en cuidadores principales de pacientes en hemodiálisis. *Enferm Nefrol* [Internet]. 2019;22(2):130–9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4321/s2254-28842019000200004>
- [5] Aranda B, Beltran CA, Conceptualización del apoyo social y las redes de apoyo social (2014). *Rev Investig Psicol*, 233.
- [6] Romañach J. Diversidad funcional. Nuevo término para la lucha por la dignidad en la diversidad del ser humano. ISBN-13 978-84690-4140-6. Citado el 3 de octubre de 2024. Disponible en: <http://file:///C:/Users/artur/Downloads/Dialnet-DiversidadFuncional-2393402.pdf>
- [7] Medina B. Abatimiento funcional y falla para recuperarse en función de la funcionalidad. *Práctica de la Geriátria*. 2.a ed. México: Mc-Graw-Hill; 2007. pp. 130-134.
- [8] Lobo A, Paula Santos M, Carvalho J. Anciano institucionalizado: calidad de vida y funcionalidad. *Rev Esp Geriatr Gerontol*, Internet. 2007; 42:22–6. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.1016/s0211-139x\(07\)73584-9](http://dx.doi.org/10.1016/s0211-139x(07)73584-9)
- [9] Lazcano BG. Evaluación geriátrica multidimensional. *Práctica de la Geriátria*. 2.a ed. México: Mc-Graw-Hill, 2007, pp. 83-104.
- [10] Villaverde G.B. ¿El control precoz de la artritis reumatoide augura un mejor pronóstico a largo plazo? *Reumatología clínica*. 2010;6(2), 106–110.
- [11] Alzate Á.J. C. (2022). Posicionamiento Terapéutico Para El Tratamiento Farmacológico de la Artritis Reumatoide. *Instituto De Evaluacion Tecnologica En Salud*, 9.
- [12] Diagnóstico y Tratamiento de Artritis Reumatoide del Adulto, México: Secretaria de salud, 2010. Disponible en <http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/catalogoMaestroGPC.html7>
- [13] UNESCO. (2011). *Recomendación sobre el paisaje urbano histórico, con inclusión de un glosario de definiciones*. Obtenido de Portal Unesco: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=48857&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- [14] Lobo A, Paula Santos M, Carvalho J. Anciano institucionalizado: calidad de vida y funcionalidad. *Rev Esp Geriatr Gerontol*, Internet. 2007; 42:22–6. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.1016/s0211-139x\(07\)73584-9](http://dx.doi.org/10.1016/s0211-139x(07)73584-9)
- [15] Oliva E, M. Artritis Reumatoide: Prevalencia, inmunopatogenia y antígenos relevantes para su diagnóstico, 2012;
- [16] García D.G. Artritis reumatoide, epidemiología, fisiopatología, criterios diagnósticos y tratamiento Rheu. *Revista de Medicina e Investigación UAEMéx* [Internet]. 2018;6(2)
- [17] Estefanía, A. R. (2019). Artritis Reumatoide, Diagnóstico, Evolución Y Tratamiento. *Revista Cubana De Reumatología*, 3.
- [18] Asociación Médica Mundial (AMM) Declaración de Helsinki de la AMM. Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Helsinki, Finlandia Asociación Médica Mundial; 1964: 1-9.
- [19] Mayorga Madrigal C, Patiño González II. Autonomía. De su concepción a su concreción en ética biomédica. *Sincronía*. Internet. 2016;(70):103–13. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=513852522005>.

Correo de autor de correspondencia: dra.lozanoveronica@gmail.com